

УДК 377.3

DOI 10.5281/zenodo.18693190

Писарик Е. М.

Писарик Екатерина Михайловна, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж сферы услуг № 10», д. 11А, Дмитровское ш., Москва, Россия, 127434. E-mail: PisarikEM@edu.mos.ru.

Стратегия развития среднего профессионального образования Москвы: интеграция лучших мировых практик

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности системы среднего профессионального образования (СПО) Москвы на основе интеграции международного опыта. Методология исследования носит смешанный характер и включает качественный анализ опыта пяти стран (Республика Корея, Китай, Япония, Франция, Бразилия) по пяти ключевым направлениям (профориентация, образовательная, внеучебная и оценочная деятельность, взаимодействие с работодателями), а также количественный опрос 1302 педагогических работников из 47 колледжей Москвы. Выявлены эффективные практики и сформулированы рекомендации по развитию московской системы СПО. Делается вывод о том, что успешная адаптация международного опыта требует не механического копирования, а учета социокультурного и правового контекста России при сохранении ключевых принципов практико-ориентированности и системности.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, международный опыт, стратегическое развитие, профориентация, демонстрационный экзамен, взаимодействие с работодателями, практико-ориентированное обучение.

Pisarik E. M.

Pisarik Ekaterina Mikhailovna, State Budgetary Professional Educational Institution of the City of Moscow «College of Service Sector No. 10», 11A, Dmitrovskoe sh., Moscow, Russia, 127434. E-mail: PisarikEM@edu.mos.ru.

Strategy for the development of secondary vocational education in Moscow: integration of the best world practices

Abstract. This article examines the issue of improving the effectiveness of Moscow's secondary vocational education (SVE) system by integrating international experience. The research methodology is mixed and includes a qualitative analysis of the practices of five countries (the Republic of Korea, China, Japan, France, and Brazil) across five key areas (career guidance, educational, extracurricular, and assessment activities, and interactions with employers), as well as a quantitative survey of 1,302 teaching staff from 47 Moscow colleges. Effective practices are identified and recommendations for the development of Moscow's SVE system are formulated. It is concluded that successful adaptation of international experience requires not mechanical copying, but consideration of Russia's sociocultural and legal context while maintaining key principles of practice-orientedness and consistency.

Key words: secondary vocational education, international experience, strategic development, career guidance, demonstration exam, interaction with employers, practice-oriented training.

Введение. Система среднего профессионального образования (СПО) играет ключевую роль в обеспечении экономики квалифицированными кадрами и социальной мобильности населения. В условиях стремительной цифровизации, трансформации рынка труда и изменения требований работодателей актуальность совершенствования системы СПО приобретает особую значимость [2; 4].

Согласно данным Министерства просвещения Российской Федерации, в 2024 году в системе СПО обучалось более 3,6 миллионов студентов, что составляет около 50 % от общего числа обучающихся в системе профессионального образования [8]. Московская система СПО, включающая 53 государственных колледжа и более 120 тысяч студентов, является одной из крупнейших в России и выступает пилотной площадкой для внедрения инновационных образовательных практик [3].

Обзор литературы.

Проблематика развития систем профессионального образования широко представлена в российских и зарубежных исследованиях. Олейникова О.Н. и Муравьева А.А. [10] анализируют опыт модернизации профессионального образования в странах Европейского союза, отмечая тенденцию к усилению практико-ориентированности и дуальности обучения. Блинов В.И. и соавторы [1] исследуют российскую специфику внедрения практико-ориентированных технологий и выделяют основные барьеры интеграции образования и производства.

Международные сравнительные исследования ОЭСР [21; 22] демонстрируют значительную вариативность моделей профессионального образования. Так, германская дуальная система характеризуется высокой степенью интеграции обучения и производственной практики [15], корейская модель акцентирует внимание на государственной поддержке и

стандартизации [20], а французская система отличается централизованным регулированием и развитой системой профессиональных квалификаций [23].

Особый интерес представляют исследования азиатских моделей профессионального образования. Kim Y. и Lee J. [19] анализируют корейскую систему Meister Schools, показывая высокую эффективность интеграции «школа — бизнес — государство». Wang L. и соавторы [25] описывают китайскую модель целевых классов (Order-Based Classes) и роль крупных корпораций в подготовке кадров. Японская система KOSEN, сочетающая элементы среднего и высшего образования, рассматривается в работах Yamada T. [27] как эффективная модель подготовки инженерно-технических кадров.

В контексте профориентационной работы значимы исследования Климова Е.А. [5] о психологических основах профессионального самоопределения и работы Пряжникова Н.С. [11] о современных технологиях профориентации. Зарубежные авторы Savickas M. [24] и Holland J. [18] разрабатывают теоретические модели карьерного консультирования и профессионального выбора.

Проблемы взаимодействия образовательных организаций и работодателей исследуются в работах Сергеева И.С. [12], который выделяет основные модели социального партнерства, и Мухаметзяновой Г.В. [9], анализирующей механизмы интеграции СПО и производства. Международный опыт партнерства представлен в исследованиях Cedefop [14] и Европейского фонда образования [16].

Системы оценки квалификаций рассматриваются в работах Лейбовича А.Н. [6] о профессиональных стандартах и демонстрационном экзамене, а также в международных исследованиях о рамках квалификаций [13; 17]. Особое внимание уделяется движению WorldSkills как ин-

струменту стандартизации оценки профессиональных компетенций [26].

Несмотря на обширный массив исследований, существует дефицит комплексных работ, систематизирующих международный опыт применительно к специфике московской системы СПО и учитывающих мнение широкого круга педагогических работников. Данное исследование призвано восполнить этот пробел.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования: выявление эффективных международных практик в области среднего профессионального образования и разработка рекомендаций по их адаптации в московской системе СПО с учетом мнения педагогических работников.

Задачи исследования:

1. Проанализировать международный опыт организации профессионального образования в пяти странах (Республика Корея, Китай, Япония, Франция, Бразилия) по ключевым направлениям деятельности.

2. Изучить текущее состояние московской системы СПО через опрос педагогических работников.

3. Выявить разрывы между существующими и потенциально эффективными практиками.

4. Сформулировать рекомендации по развитию системы СПО Москвы с учетом международного опыта и специфики российского образовательного контекста.

Методология исследования.

Исследование носило смешанный характер и включало два основных компонента: качественный анализ международного опыта и количественный опрос педагогических работников московских колледжей.

Качественная составляющая.

Эмпирической базой качественной части исследования послужила стратегическая сессия «Стратегия развития московского СПО: интеграция лучших мировых практик», проведенная 4 декабря 2025 года на базе Московского городско-

го педагогического университета. В работе сессии приняли участие международные эксперты.

Анализ международного опыта проводился по пяти ключевым направлениям: (1) профориентация и набор студентов, (2) образовательная деятельность, (3) внеучебная работа, (4) оценочная деятельность, (5) взаимодействие с работодателями. Для каждой страны выявлялись специфические практики, механизмы их реализации и условия эффективности.

Количественная составляющая.

– Дизайн исследования. Проведен кросс-секционный опрос сотрудников московских колледжей в период с 5 по 20 декабря 2025 года. Опрос проводился в электронном формате с использованием онлайн-платформы «Опросникум».

– Генеральная совокупность. Педагогические и руководящие работники государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (общая численность генеральной совокупности составляет приблизительно 15 000 человек).

– Тип выборки. Неслучайная стратифицированная выборка с элементами квотирования по типу колледжа (технический, социально-экономический, педагогический, многопрофильный). Использовался метод доступной выборки с приглашением к участию через администрации образовательных организаций.

– Объем выборки. $N = 1302$ респондента из 47 колледжей (89 % от общего числа государственных колледжей Москвы). При генеральной совокупности 15 000 человек и уровне доверия 95 % погрешность выборки составляет $\pm 2,6$ %.

– Критерии включения респондентов: работа в государственной профессиональной образовательной организации города Москвы на момент проведения опроса; занятость на педагогической или руководящей должности; педагогический

стаж не менее 1 года; добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

– Характеристика выборки. Гендерное распределение: женщины — 71,8 % (n=936), мужчины — 28,2 % (n=366). Возрастные группы: 25–29 лет — 12,4 % (n=161), 30–39 лет — 26,7 % (n=348), 40–49 лет — 29,6 % (n=385), 50–59 лет — 22,7 % (n=296), 60–65 лет — 6,7 % (n=87), старше 65 лет — 1,9 % (n=25). Педагогический стаж: до 5 лет — 20,7 % (n=270), 5–10 лет — 15,1 % (n=197), 10–20 лет — 28,5 % (n=371), более 20 лет — 35,7 % (n=464).

– Должности респондентов: преподаватели — 63,7 % (n=829), мастера производственного обучения — 12,3 % (n=160), методисты — 9,7 % (n=126), руководители (директора, заместители директора) — 7,0 % (n=91), другие специалисты — 7,3 % (n=96).

– Инструментарий. Разработана оригинальная анкета, включающая 45 вопросов, структурированных в пять тематических блоков в соответствии с направлениями анализа международного опыта. Использовались вопросы закрытого типа (множественный выбор, шкалы Лайкерта), полужакрытые и открытые вопросы для уточнения.

– Методы анализа данных. Дескриптивная статистика (частотное распределение, средние значения, стандартные отклонения), кросс-табуляция для выявления различий между группами респондентов. Обработка данных проводилась с использованием Microsoft Excel.

– Этические аспекты. Участие в опросе было добровольным и анонимным. Респонденты были проинформированы о целях исследования, конфиденциальности данных и возможности отказаться от участия на любом этапе. Персональные данные не собирались, результаты представлены исключительно в обобщенном виде.

Результаты исследования.

В данном разделе представлены основные результаты сравнительного ана-

лиза международного опыта и текущего состояния московской системы СПО. В данной статье мы сфокусируемся на ключевых находках и выявленных разрывах.

1. Профориентация и набор студентов.

– Московская практика. Результаты опроса показывают, что колледжи активно используют традиционные инструменты привлечения абитуриентов: дни открытых дверей (89,6 % респондентов), профессиональные пробы (83,2 %), мастер-классы (75,8 %). Однако системная профориентационная работа, интегрированная в образовательную траекторию школьников, развита недостаточно.

– Международный опыт. Корейская трехуровневая система профориентации (государство-школа-бизнес), китайская программа «Профессия мечты» с использованием предиктивной аналитики, японская система «Трех политик» демонстрируют более системный подход к профессиональному самоопределению, начинающийся с младшей школы.

2. Образовательная деятельность.

– Выявленные разрывы. При высоком использовании практических работ (80,7 %) и лабораторий (66 %), участие работодателей в обучении реализуется только в 51,7 % случаев при декларируемой эффективности 80 %. Обучение на рабочих местах используется в 41,6 % случаев при эффективности 75,7 %. Это указывает на существенный нереализованный потенциал.

– Лучшие практики. Корейская модель Meister Schools с гарантированной занятостью, французская система учебно-производственных комплексов, китайская программа «Умная фабрика» SAIC Motor (94 % трудоустройства, сокращение адаптации с 3 месяцев до 2 дней), бразильское проектное обучение с программой Volkswagen-SENAI демонстрируют высокую эффективность глубокой интеграции образования и производства.

3. Оценочная деятельность.

– Текущее состояние. Демонстрационный экзамен используется в 59,7 % случаев со 100 % вовлеченностью студентов, что подтверждает его высокую ценность. Однако другие формы недоиспользуются: защита проектов (49,2 % при потенциальной вовлеченности 71,4 %), профессиональные конкурсы (49,8 % при 47,8 % вовлеченности), портфолио (24,3 % при 26,9 % вовлеченности).

– Международные модели. Корейская национальная рамка квалификаций, французский Генеральный конкурс с участием работодателей, китайская независимая сертификация Huawei, бразильская система Re-Saber для признания компетенций независимо от способа их получения — все эти практики подчеркивают важность участия работодателей и отраслевых организаций в оценке квалификаций.

Дискуссия и обсуждение результатов.

Полученные результаты позволяют обсудить несколько ключевых аспектов развития системы среднего профессионального образования в контексте мирового опыта и специфики московского образовательного пространства.

Интеграция образования и производства: от декларации к реальности.

Наиболее существенным выводом исследования является выявленный разрыв между декларируемой и реализуемой интеграцией образовательного процесса с производственной деятельностью. При том, что 100 % респондентов отмечают участие работодателей в разработке образовательных программ, лишь 51,7 % фиксируют их реальное участие в образовательном процессе, и только 41,6 % — использование обучения на рабочих местах.

Этот разрыв корреспондирует с выводами Сергеева И.С. [12] о формализации социального партнерства в российском профессиональном образовании, когда взаимодействие ограничивается подписанием соглашений без создания механизмов их реализации. Междуна-

родный опыт, напротив, демонстрирует системные модели интеграции:

Корейская система Order-based Education предполагает участие предприятий на всех этапах — от отбора студентов до итоговой аттестации. Как показывают Kim Y. и Lee J. [19], ключевым условием успеха является долгосрочное партнерство, закрепленное на государственном уровне и поддержанное налоговыми преференциями для компаний-участников.

Китайский опыт «Умной фабрики» SAIC Motor (94 % трудоустройства выпускников, сокращение периода адаптации с 3 месяцев до 2 дней, 40 % выпускников достигают уровня мастера в первый год работы) подтверждает выводы Wang L. и соавторов [25] о том, что создание полномасштабных производственных комплексов на базе образовательных организаций обеспечивает максимальную эффективность подготовки.

Для московской системы СПО это означает необходимость перехода от эпизодического к системному взаимодействию с работодателями. Как справедливо отмечают Олейникова О.Н. и Муравьева А.А. [10], требуется не только организационная, но и правовая и финансовая инфраструктура социального партнерства.

Профорентация как непрерывный процесс.

Высокие показатели использования традиционных инструментов профорientации (дни открытых дверей — 89,6 %, профессиональные пробы — 83,2 %) контрастируют с результатами международных исследований ОЭСР [21], показывающих, что эффективная профорientация требует системной работы начиная с младшего школьного возраста.

Японский опыт программ карьерного образования, встроенных в школьную программу с 1-го класса, и корейская трехуровневая система (государство-школа-бизнес) демонстрируют более системный подход. Это согласуется с теоретическими разработками Savickas M.

[24] о конструировании карьеры как процессе, требующем длительного сопровождения.

Китайская программа «Профессия мечты» с использованием предиктивной аналитики рынка труда представляет интерес в контексте растущей доступности больших данных. Однако ее перенос в российский контекст требует учета специфики региональных рынков труда и различий в динамике профессиональных траекторий, что подчеркивается в исследованиях Мухаметзяновой Г.В. [9].

Оценка квалификаций: между стандартизацией и гибкостью.

Демонстрационный экзамен, показавший 100 % вовлеченность студентов при использовании в 59,7 % случаев, подтверждает свою значимость как инструмента оценки практических компетенций. Это согласуется с выводами Лейбовича А.Н. [6] о том, что демонстрационный экзамен служит объективным инструментом оценки квалификаций выпускников СПО.

Однако международный опыт показывает необходимость диверсификации форм оценки. Французский Генеральный конкурс сочетает письменные и практические испытания с участием работодателей в составе жюри. Бразильская система Re-Saber признает компетенции независимо от способа их получения, что особенно важно для социальной инклюзии и признания неформального образования.

Китайский опыт независимой сертификации Huawei ICT Academy представляет модель, где крупные корпорации создают собственные системы оценки и сертификации. Хотя это обеспечивает высокое качество подготовки под конкретные запросы работодателя, возникает риск фрагментации квалификационного пространства, на что указывают исследования Cedefop [14].

Недоиспользование портфолио (только 24,3 % при потенциальной вовлеченности 26,9 %) требует особого внимания. Как показывают исследования международных рамок квалификаций [13;

17], портфолио является важным инструментом документирования и оценки компетенций, особенно в контексте концепции обучения в течение всей жизни.

Внеучебная деятельность: от мероприятий к экосистеме развития.

Высокая оценка эффективности участия во внешних конкурсах (67,9 %) и чемпионатах (66,8 %) подтверждает важность движения WorldSkills для развития профессиональных компетенций. Однако международный опыт показывает более широкое понимание внеучебной деятельности.

Китайские техпарки стартапов (45 стартапов за 3 года, 120 созданных рабочих мест) и креативные инкубаторы (15 международных дизайнерских наград, 70 % студентов на коммерческих проектах) демонстрируют модель, где внеучебная деятельность становится площадкой для реальной предпринимательской и проектной работы.

Корейская система менторства Seonbae/Hubae и клубная деятельность показывают важность горизонтальных связей между студентами разных курсов. Условием успеха, как отмечают эксперты, является доверие и автономия студентов, фокус на результате, а не на формальных процедурах.

Для московской системы СПО это означает необходимость развития студенческого предпринимательства и проектной деятельности не как дополнения к основной программе, а как полноценной части образовательного процесса, что согласуется с концепцией практико-ориентированного обучения Блинова В.И. [1].

Ограничения исследования.

Необходимо отметить ряд ограничений данного исследования. Во-первых, использование неслучайной выборки ограничивает возможности генерализации результатов на всю систему СПО России. Во-вторых, опрос фиксирует субъективные оценки респондентов, которые могут не полностью отражать объективную ситуацию. В-третьих, анализ международного опыта основан на экс-

пертных докладах без непосредственного изучения практик на месте, что может приводить к упрощению и идеализации зарубежных моделей.

Кроме того, важно учитывать, что прямой перенос международных практик без адаптации к российскому социокультурному и правовому контексту может быть неэффективным. Требуется дополнительное исследование условий и механизмов адаптации выявленных практик.

Направления дальнейших исследований.

Полученные результаты открывают несколько перспективных направлений для дальнейших исследований:

– Изучение механизмов и условий эффективной интеграции образования и производства в российском контексте, включая правовые, финансовые и организационные аспекты.

– Разработка и апробация модели непрерывной профориентации, интегрированной в образовательную траекторию с начальной школы.

– Исследование эффективности различных форм оценки квалификаций и разработка интегрированной модели оценки для системы СПО.

– Лонгитюдное исследование карьерных траекторий выпускников СПО для оценки долгосрочной эффективности различных образовательных моделей.

– Сравнительный анализ результативности внедрения международных практик в различных регионах России с учетом социально-экономической специфики.

Заключение.

Проведенное исследование позволило выявить ключевые направления развития системы среднего профессионального образования Москвы на основе интеграции лучших международных практик и анализа текущего состояния образовательных организаций.

Основным выводом является наличие существенных разрывов между потенциалом эффективных практик и степенью

их реализации в московской системе СПО. Наиболее критичным является разрыв в области интеграции образования и производства: при декларируемом участии работодателей в разработке программ их реальное участие в образовательном процессе и организация обучения на рабочих местах остаются недостаточными.

На основе проведенного анализа сформулированы следующие рекомендации:

1) *Создание системной профориентационной работы* с интеграцией в образовательную траекторию школьников начиная с начальной школы, использование предиктивной аналитики и цифровых платформ для мониторинга рынка труда.

2) *Усиление практико-ориентированности* через увеличение реального участия работодателей в образовательном процессе, создание учебно-производственных комплексов, внедрение модульных гибких программ.

3) *Развитие экосистемы студенческих инициатив* – технопарков, инкубаторов, творческих лабораторий с предоставлением автономии и фокусом на конкретных результатах.

4) *Совершенствование системы оценки компетенций* с расширением участия работодателей, развитием независимой сертификации, внедрением портфолио и проектной защиты как полноценных форм итоговой аттестации.

5) *Формирование стратегических партнерств с бизнесом* на основе долгосрочных соглашений, совместной разработки программ, создания консорциумов и отраслевых образовательных кластеров.

6) *Законодательное закрепление механизмов взаимодействия* образовательных организаций и работодателей, включая регулирование стажировок, систему льгот для участвующих предприятий, признание квалификаций.

Интеграция лучших международных практик с учетом специфики московской системы СПО, существующих наработок и потенциала образовательных организа-

ций позволит обеспечить опережающую подготовку квалифицированных кадров, востребованных современной экономикой. Критически важным условием успеха является не механический перенос за-

рубежных моделей, а их адаптация к российскому социокультурному и правовому контексту при сохранении ключевых принципов эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Факторович А.А. Практико-ориентированное обучение в системе среднего профессионального образования: возможности и ограничения // Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 2. С. 25–39.
2. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Основные идеи дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. М.: Перо, 2019. 24 с.
3. Департамент образования и науки города Москвы. Среднее профессиональное образование в Москве: цифры и факты. URL: <https://www.mos.ru/donm/> (дата обращения: 10.01.2026).
4. Зеер Э.Ф., Третьякова В.С., Мирошниченко В.И. Стратегические ориентиры подготовки педагогических кадров для системы непрерывного профессионального образования // Образование и наука. 2019. Т. 21. № 6. С. 93–121.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2010. 304 с.
6. Лейбович А.Н. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации выпускников системы СПО // Профессиональное образование. Столица. 2017. № 3. С. 2–6.
7. Материалы стратегической сессии «Стратегия развития московского СПО: интеграция лучших мировых практик», Московский городской педагогический университет, 4 декабря 2025 г. URL: <https://www.mgpu.ru/strategiya-razvitiya-moskovskogo-spo-itogi-sessii/> (дата обращения: 12.01.2026).
8. Министерство просвещения Российской Федерации. Статистика профессионального образования. URL: <https://edu.gov.ru/activity/statistics/> (дата обращения: 10.01.2026).
9. Мухаметзянова Г.В. Профессиональное образование: проблемы качества и научно-методического обеспечения. Казань: Магариф, 2019. 320 с.
10. Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Профессиональные стандарты как инструмент сопряжения профессионального образования и сферы труда // Среднее профессиональное образование. 2018. № 3. С. 3–9.
11. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: Академия, 2018. 320 с.
12. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности. СПб.: Питер, 2017. 336 с.
13. Bjørnåvold J., Coles M. Governing education and training: the case of qualifications frameworks // European Journal of Education. 2017. Vol. 52. № 2. P. 203–217.
14. Cedefop. Vocational education and training in Europe: Building on strong foundations. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 224 p.
15. Euler D. Germany's dual vocational training system: a model for other countries? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. 98 p.
16. European Training Foundation. Work-based learning: Benefits and obstacles. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. 76 p.
17. European Commission. The European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 12 p.
18. Holland J.L. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. 3rd ed. Odessa: Psychological Assessment Resources, 1997. 320 p.
19. Kim Y., Lee J. Integration of school, business, and government in Korean vocational education: The case of Meister Schools // Vocations and Learning. 2021. Vol. 14. № 3. P. 421–441.
20. Lee S.K., Kim Y.H. Korean model of vocational education and training: Meister high schools // International Journal of Training Research. 2020. Vol. 18. Suppl. 1. P. 93–107.
21. OECD. Education at a Glance 2024: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2024. 456 p.
22. OECD. Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience. Paris: OECD Publishing, 2018. 176 p.

23. Perez C., Vour'h R. The French vocational education and training system: between education and employment // *European Journal of Education*. 2020. Vol. 55. № 2. P. 245–261.
24. Savickas M.L. *Career construction theory and practice // Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work*. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2013. P. 147–183.
25. Wang L., Liu Y., Zhang X. Enterprise-led talent cultivation in Chinese vocational education: The order-based class model // *Chinese Education & Society*. 2022. Vol. 55. № 1-2. P. 45–62.
26. WorldSkills International. *Skills competitions as a catalyst for vocational excellence*. Amsterdam: WorldSkills International, 2019. 48 p.
27. Yamada T. The KOSEN system in Japan: Engineering education for sustainable development // *International Journal of Engineering Pedagogy*. 2019. Vol. 9. № 5. P. 100–113.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blinov V.I., Batrova O.F., Esenina E.YU., Faktorovich A.A. Praktiko-orientirovannoe obuchenie v sisteme srednego professional'nogo obrazovaniya: vozmozhnosti i ogranicheniya // *Professional'noe obrazovanie i rynek truda*. 2020. № 2. S. 25–39.
2. Blinov V.I., Esenina E.YU., Sergeev I.S. *Osnovnye idei didakticheskoy koncepcii cifrovogo professional'nogo obrazovaniya i obucheniya*. M.: Pero, 2019. 24 s.
3. Departament obrazovaniya i nauki goroda Moskvy. *Srednee professional'noe obrazovanie v Moskve: cifry i fakty*. URL: <https://www.mos.ru/donm/> (data obrashcheniya: 10.01.2026).
4. Zeer E.F., Tret'yakova V.S., Miroshnichenko V.I. Strategicheskie orientiry podgotovki pedagogicheskikh kadrov dlya sistemy nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya // *Obrazovanie i nauka*. 2019. T. 21. № 6. S. 93–121.
5. Klimov E.A. *Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya*. M.: Akademiya, 2010. 304 s.
6. Lejbovich A.N. Demonstracionnyj ekzamen kak forma gosudarstvennoj itogovoj attestacii vypusnikov sistemy SPO // *Professional'noe obrazovanie*. Stolica. 2017. № 3. S. 2–6.
7. *Materialy strategicheskoy sessii «Strategiya razvitiya moskovskogo SPO: integraciya luchshih mirovyyh praktik»*, Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet, 4 dekabrya 2025 g. URL: <https://www.mgpu.ru/strategiya-razvitiya-moskovskogo-spo-itogi-sessii/> (data obrashcheniya: 12.01.2026).
8. Ministerstvo prosveshcheniya Rossijskoj Federacii. *Statistika professional'nogo obrazovaniya*. URL: <https://edu.gov.ru/activity/statistics/> (data obrashcheniya: 10.01.2026).
9. Muhametzyanova G.V. *Professional'noe obrazovanie: problemy kachestva i nauchno-metodicheskogo obespecheniya*. Kazan': Magarif, 2019. 320 s.
10. Olejnikova O.N., Murav'eva A.A. Professional'nye standarty kak instrument sopryazheniya professional'nogo obrazovaniya i sfery truda // *Srednee professional'noe obrazovanie*. 2018. № 3. S. 3–9.
11. Pryazhnikov N.S. *Professional'noe samoopredelenie: teoriya i praktika*. M.: Akademiya, 2018. 320 s.
12. Sergeev I.S. *Osnovy pedagogicheskoy deyatel'nosti*. SPb.: Piter, 2017. 336 p.
13. Bjørnåvold J., Coles M. Governing education and training: the case of qualifications frameworks // *European Journal of Education*. 2017. Vol. 52. № 2. P. 203–217.
14. Cedefop. *Vocational education and training in Europe: Building on strong foundations*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 224 p.
15. Euler D. *Germany's dual vocational training system: a model for other countries?* Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. 98 p.
16. European Training Foundation. *Work-based learning: Benefits and obstacles*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. 76 p.
17. European Commission. *The European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 12 p.
18. Holland J.L. *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments*. 3rd ed. Odessa: Psychological Assessment Resources, 1997. 320 p.
19. Kim Y., Lee J. Integration of school, business, and government in Korean vocational education: The case of Meister Schools // *Vocations and Learning*. 2021. Vol. 14. № 3. P. 421–441.
20. Lee S.K., Kim Y.H. Korean model of vocational education and training: Meister high schools // *International Journal of Training Research*. 2020. Vol. 18. Suppl. 1. P. 93–107.

-
21. OECD. Education at a Glance 2024: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2024. 456 p.
 22. OECD. Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience. Paris: OECD Publishing, 2018. 176 p.
 23. Perez C., Vourc'h R. The French vocational education and training system: between education and employment // European Journal of Education. 2020. Vol. 55. № 2. P. 245–261.
 24. Savickas M.L. Career construction theory and practice // Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2013. P. 147–183.
 25. Wang L., Liu Y., Zhang X. Enterprise-led talent cultivation in Chinese vocational education: The order-based class model // Chinese Education & Society. 2022. Vol. 55. № 1-2. P. 45–62.
 26. WorldSkills International. Skills competitions as a catalyst for vocational excellence. Amsterdam: WorldSkills International, 2019. 48 p.
 27. Yamada T. The KOSEN system in Japan: Engineering education for sustainable development // International Journal of Engineering Pedagogy. 2019. Vol. 9. № 5. P. 100–113.

Поступила в редакцию: 13.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.
